

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
287 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar qabardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	

TIJORAT BANKLARI TRANSFORMATSIYASINI AMALGA OSHIRISHDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI TA'SIRINING USLUBIY ASOSLARI

Bobur Abrorovich Yusupov

erkin tadqiqotchi

ORCID: 0009-0005-6407-533X

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat ulushi bo'lgan tijorat banklarini xususiylashtirishning nazariy va konseptual asoslari ko'rib chiqilgan. Davlat ulushiga ega tijorat banklarini xususiylashtirish zarurati hamda qimmatli qog'ozlar bozorini mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: aksiyalarni chiqarish, xususiylashtirish, SIP, fond bozorlari, kapital bozorlari, korporativ boshqaruv.

Abstract: This article examines the theoretical and conceptual foundations of privatization of commercial banks with a state share. The need to privatize commercial banks with state shares and the importance of the stock market in the country's economy are also analyzed.

Key words: share issue, privatization, SIP, stock markets, capital markets, corporate governance.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и концептуальные основы приватизации коммерческих банков с государственными акциями. Также анализируется необходимость приватизации коммерческих банков с государственными акциями и значение фондового рынка в экономике страны.

Ключевые слова: выпуск акций, приватизация, ГПИ, фондовые рынки, рынки капитала, корпоративное управление.

KIRISH

O'zbekistonda bank sektorini isloh qilish 2017-yildan buyon keng qamrovli strategik islohotlar asosida davom etmoqda. Ushbu strategik islohotlarning eng muhimlari sifatida hukumat valyuta nazoratini olib tashlagani, bu esa milliy valyutaning erkin harakatlanishiga imkon berdi. Bundan tashqari, 2019-yil 5-noyabrda "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida O'RQ-580-sonli¹ Qonun tasdiqlandi. Bunda, O'zbekiston Markaziy bankining vakolatlari qayta ko'rib chiqildi va yangilandi, bunda narxlar barqarorligi va nazoratiga alohida e'tibor qaratildi hamda xorijiy investorlarga mahalliy banklarning 5 foizigacha egalik qilishiga ruxsat berildi. Shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, valyuta operatsiyalarini amalga oshirishga, hisob-kitoblarga qarshi kurashish, bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan qoidalar qabul qilindi.

Bunga ayrim davlat banklariga strategik investorlarni jalb qilish va boshqalardan voz kechish orqali erishish kerak. Shuningdek, kuzatuv kengashining mustaqil, professional a'zolarini tayinlash orqali davlat banklari boshqaruvi takomillashtirilmoqda. Strategiyaga ko'ra, O'zbekiston Milliy banki, "Agrobank" va "Mikrokreditbank" aholining moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun davlat banklari bo'lib qoldi. Ular xalqaro audit kompaniyalarini jalb qilgan holda aktivlar sifatini baholashdan o'tadilar. Ushbu banklarning transformatsiyasi "loyiha fabrikasi" deb ataluvchi investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash mexanizmini amalga oshirish va bank tizimini isloh qilish davrida bank xizmatlaridan hududiy foydalanish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan.

Davlat banki islohoti moliyaviy vositachilik va iqtisodiy o'sishni moliyalashtirishga samarali yordam beradigan sog'lom va raqobatbardosh bank tizimini yaratish uchun muhim bo'lib qolmoqda. Davlat

1 <https://lex.uz/docs/-4581969>

nazoratidagi banklar korporativ boshqaruvni takomillashtirishda davom etishlari kerak. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik ham boshqaruv bilan bog'liq ayrim muammolarni yumshatishga yordam berishi kerak. Davlat banklari kuzatuv kengashlarining professional, mustaqil a'zolari soni ko'paygan bo'lsa-da, mustaqil ko'pchilik kuzatuv kengashlarini tashkil etish va ushbu banklarning boshqaruv kengashlarini kuchaytirish zarur. Islohotlar tizimning "raqobatbardoshligi va rentabelligini oshirishi kutilmoqda, garchi marjalar oxir-oqibat qisqaradi. Biroq, prognoz ijobiydir, chunki iqtisodiyotning o'sib borayotgan hajmi kreditlashning yuqori darajasini qo'llab-quvvatlashi mumkin, shu bilan birga turli tarmoqlarda davom etayotgan liberallashtirish va xususiylashtirish kreditlar va boshqa moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabni qo'llab-quvvatlaydi"².

O'zbekistonda davlat banklarini xususiylashtirish jarayoni va bu jarayon bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan muammolar muhokama qilinadi. Davlat banklarini xususiylashtirish bank sektorining raqobatbardoshligi va rentabelligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va O'zbekistonda iqtisodiy o'sishga hissa qo'shish vositasi sifatida qaralmoqda. Xususiylashtirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar, jumladan, siyosiy qarshilik va moliyaviy barqarorlik muammolariga alohida e'tibor qaratilgan. Xususiylashtirishning O'zbekiston iqtisodiyotiga potensial ta'siri, jumladan, uning iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish salohiyati, shuningdek, ushbu jarayon bilan bog'liq xavf-xatarlar va mumkin bo'lgan imtiyozlar ta'siri muhokama qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son³ Farmoni 50-maqсад "Bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish"da "Banklarga xalqaro tan olingan minimal standart va talablarni joriy qilish orqali me'yorlar va nazorat bazalarini takomillashtirish" vazifasi kiritilgan⁴. Ushbu vazifani amalga oshirishda tijorat banklarini xalqaro amaliyotda keng qo'llanilib kelayotgan xususiylashtirishni ta'minlash asosida ularni bozorda o'rnini belgilab borish metodlaridan foydalanish bugungi kunning muhim dolzarb masalalari hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorini ishtirokini uslubiy asoslari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ammo shuning bilan birga davlat banklarini xususiylashtirish masalasida olib borilgan tadqiqotlarda "Kamchiliklardan ustunligi va davlat banklari yaqin o'tmishda xavf tug'dirayotgani sababli xususiylashtirish bank sohasida burilish boshlanishini ko'rsatadi. Bu davlat o'z ulushini sotib, undan qo'l yuvish kerak degani emas. Shuni inobatga olish juda muhimki, xususiylashtirishning o'zigina soha oldida turgan barcha muammolarni hal eta olmaydi" degan fikrni berishadi[4].

Respublikamiz olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda asosiy e'tiborni "...xususiylashtirish O'zbekiston iqtisodiyotiga potensial foyda keltirishi mumkin bo'lsa-da, jarayon bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan xavf va salbiy tomonlarni sinchiklab ko'rib chiqish va boshqarish muhimdir. O'zbekiston hukumati uchun xususiylashtirilgan banklarning jamiyat manfaatlariga javobgarligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'ladi tengsizlik, moliyaviy beqarorlik va bank sektori ustidan nazoratni yo'qotish xavfini yumshatish siyosatini amalga oshirish. O'zbekistonda bank-moliya sohasining kelajagi xususiylashtirish jarayoni qanchalik samarali amalga oshirilayotganiga, shuningdek, mamlakatda amalga oshirilayotgan keng iqtisodiy islohotlar va modernizatsiyaga bog'liq bo'ladi" degan xulosani ilgani suradilar[5]. Haqiqatdan xususiylashtirish jarayonlarini amalga oshirishda bank siyosatini ustidan nazoratni yo'qotish juda sekinlik bilan tartibli amalga oshirish zarur.

Hindistonlik olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda "Ikki davlat sektori banklarini xususiylashtirish to'g'risidagi e'lon darhol kapital bozorlariga ta'sir qilgan. Shunday qilib, ushbu tadqiqot Hindiston bank sektori aksiyalari narxlariga bunday yangiliklarning ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot doirasi Hindistondagi bank sektori aksiyalari bilan cheklangan[6]" ya'ni tadqiqotchilar fikricha ikki yirik

2 <https://review.uz/en/post/uzbekistans-banking-system-ownership-concentration-and-the-ongoing-privatization-process?ysclid=m315ok7172177806474>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

4 <https://lex.uz/ru/docs/6600413>

davlat banklarini xususiylashtirish axboroti bank bozoriga kiritilganda ularning aksiyalarini tebranishi ma'lum muddatda to'xtab qolgan. Ushbu holatdan ko'rish mumkinki, banklarni xususiylashtirish axboroti qimmatli qog'ozlar bozoridagi narxlarga keskin ta'sir qilishi mumkinligini keltirib chiqargan.

Rossiyalik olimlar o'tkazgan tadqiqotlarda "Bank hamjamiyati bilan hamkorlikda qimmatli qog'ozlarga investitsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirish rejalashtirilgan: ular birinchi va ikkinchi darajali kotirovka varaqlariga kiritilgan har qanday birjaning qimmatli qog'ozlari bilan operatsiyalarni amalga oshirishi va bankda qayd etilgan qimmatli qog'ozlarni xususiylashtirish jarayonlariga jalb etish mumkin bo'ladi. Xususiylashtirish shartlari bo'yicha cheklovlarsiz ular bilan ishlash huquqiga ega bo'lmagan bank balansi asosiy omil hisoblangan. Bu o'zgarishlar kichik banklar salohiyatining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo bu davlat banklarini xususiylashtirishda qimmatli qog'ozlar bozoriga ta'sirini aniq ochib bermaydi" degan xulosaga kelganlar[7].

Shu nuqtayi nazardan, davlat banklari ularning rivojlanishi va barqarorlashtiruvchi ko'rsatkichlari ta'siri asosida baholanishi zarur. Davlat banklari iqtisodiy rivojlanishda ijobiy rol o'ynaydimi yoki yo'qligini aniqlashdagi asosiy muammo shundan iboratki, bu ham siyosiy qarash (bu davlat banklari iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishini nazarda tutadi), ham rivojlanish nuqtayi nazaridan (davlat banklari iqtisodiy rivojlanishda ijobiy rol o'ynashini nazarda tutadi) banklarning davlat mulki bilan moliyaviy rivojlanish va institutsional sifat o'rtasidagi salbiy munosabatlarga mos keladi. Bu ikki talqin o'rtasidagi asosiy farq shundan iboratki, rivojlanish nuqtayi nazariga ko'ra, davlat mulki dastlabki bosqichlarda moliyaviy rivojlanishni rag'batlantirishga yordam beradi va past institutsional sifatning salbiy ta'sirini yumshatadi (bu davlat aralashuvisiz yanada ko'proq zarar keltiradi), holbuki, siyosiy nuqtayi nazarga ko'ra, banklarning davlat mulki moliyaviy rivojlanishni susaytiradi va, ehtimol, korrupsiyaga yordam beradi.

Aynan yuqorida keltirilgan fikrlarga tayangan holda davlat banklari va moliyaviy rivojlanish o'rtasidagi munosabatlarni ochib berish maqsadida olib borilgan tadqiqotlarda "Moliyaviy rivojlanish ham, institutsional sifat ham iqtisodiy o'sish bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli, ushbu o'zgaruvchilar va banklarning davlat mulki o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni ajratmasdan, davlat banklarining roli haqida bayonot berish juda qiyin. Shunday qilib, davlat banklarining rivojlanish roliga aniq javob berish uchun iqtisodiyotning eng og'ir masalalaridan biri bo'lgan ushbu sabab-oqibat muammosini hal qilishni talab qiladi" degan xulosaga kelingan[8].

Keyingi tadqiqotda bank sektorini tarkibiy o'zgartirish va xususiylashtirishga ustuvor ahamiyat berilishi kerakligi ko'rsatilgan. Olimlar fikricha "Bozor iqtisodiyoti sharoitida banklar firmalar uchun qisqa muddatli aylanma mablag'larning asosiy manbai bo'lib, firmalar tushumlarni saqlashi mumkin bo'lgan yuqori likvidli investitsiyalar bilan ta'minlaydi. Ular, shuningdek, kredit riskini baholashga o'rgatilgan inson kapitalining asosiy manbai bo'lib, shuning uchun moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu moliyaviy samaradorlik to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga va shuning uchun umumiy farovonlikka olib keladi". Moliyaviy samaradorlikka erishishda banklarni xususiylashtirishning muhim dastagi bu qimmatli qog'ozlar bozori deb hisoblashgan[9].

Ayrim olib borilgan tadqiqotlarda davlat banklarini xususiylashtirish jarayoniga yaratilgan modellar asosida baho berish zarur deb hisoblaydilar. Ularning fikricha "Davlat va xususiy banklar o'rtasidagi samaradorlikdagi farqlardagi o'zgarishlar bo'yicha topilmalarimiz Vaqt o'tishi bilan egalik qiluvchi banklar Keyning bank inqirozining tartibga soluvchi hayotiy siklik modeliga qo'shimcha yordam beradi" deb hisoblaganlar[10]. Keyn fikricha davlat banklarini xususiylashtirish birlamchi omili bu ularning iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'lishi zarurligini ta'kidlagan.

Bundan tashqari, banklarning davlat qimmatli qog'ozlariga egalik qilish bo'yicha Dinss xulosalarida "davlat banklari hukumatni bank tizimida faol ishtirok etayotgan mamlakatlardagi xususiy banklarga qaraganda ko'proq darajada moliyalashini ko'rsatadi degan xulosani ilgari suradi"⁵. Tadqiqotlarda "davlat va xususiy banklar o'rtasidagi farq iqtisodiyoti kam rivojlangan mamlakatlarda bank sektorida erkinlik kattaroqdir va davlat banklari bank tizimida hukumat faol ishtirok etayotgan mamlakatlardagi xususiy banklarga qaraganda ko'proq darajada hukumatni moliyalashtiradilar" deyishadi[12].

5 Денис, ДЖ, Денис, ДК, 1994. Большинство владельцев-менеджеров и организационная эффективность. J. Corp. Finan. 1, 91-118.

Yuqorida ko'rib chiqilgan davlat banklarini xususiylashtirishda qimmatli qog'ozlar bozori va unga bog'liq bo'lgan boshqa omillardan ko'rish mumkinki, davlat banklarini xususiylashtirish orqali investorlarni banklar bozoriga jalb etish muhim omillardan biri ekanligini aniqlash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barcha davlat banklari bo'yicha ma'lumotlardan foydalangan holda, to'liq davlat banklari qisman xususiylashtirilgan banklarga qaraganda sezilarli darajada kam daromadli degan xulosaga kelish mumkin. Qisman xususiylashtirilgan banklar faoliyatining yaxshilanishi xususiylashtirishdan keyin ham davom etmoqda. Bundan tashqari, tahlillar shuni ko'rsatadiki, xususiylashtirish banklar faoliyatining rentabelligi, samaradorligi va barqarorligini oshiradi, shu bilan birga bank riskini kamaytiradi. Bank tavakkalchiligining qisqarishi ancha uzoqroq muddatga tarqalish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, rentabellik va iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan o'sish xususiylashtirishdan keyingi davrda sodir bo'ladi⁶.

Jumladan, 2019-yil 21-yanvarda Hindiston davlatining Hayotni sug'urtalash korporatsiyasi IDBI bankini 51% ulushini o'z zimmasiga olgan va bu uning xususiylashtirishga aylantirilishiga olib kelgan. Bundan tashqari, Hindiston hukumati ikkita davlat sektori banklarini xususiylashtirishga qaror qilgan. 2021-yil 1-fevralda davlat byudjetni e'lon qilish chog'ida Hindiston moliya vaziri Nirmala Sitaraman 2021–2022-yillarda IDBI Bankdan tashqari ikkita davlat sektori bankini va bitta umumiy sug'urta kompaniyasini xususiylashtirishni taklif qilgan. Bundan tashqari, yaqinda konsolidatsiya qilinmagan banklarga xususiylashtirilgan deb hisoblanadi, chunki konsolidatsiyalangan banklar hali ham murakkabliklarga duch kelmoqda va ularni xususiylashtirish o'z faoliyatini yanada murakkablashtirmoqda. Bunday muammolarni yodda tutgan holda, Hindiston hukumati Hindiston zahira banki va NITI AYOOG maslahati bilan xususiylashtirish uchun to'rtta o'rta davlat banklarini qisqa ro'yxatga kiritdi, ular orasida Maharashtra Banki (13 000 ishchi kuchi), Hindiston Banki ham bor. (50 000 ishchi kuchi), Hindistonning Overseas banki (26 000 ishchi kuchi) va Hindiston Markaziy banki (33 000 ishchi kuchi). 2021–2022-yillarda ushbu to'rtta ro'yxatga kiritilgan bankdan faqat ikkita bank birinchi bosqichda o'rta va kichik banklarga xususiylashtirilgan. Xususiylashtirilgan banklar samarali bozorga ega bo'lib, har qanday iqtisodiyotdagi noaniq yangiliklarning uzatilishi fond bozoriga keskin ta'sir qilgan⁷.

Hindiston bank sektoridagi xususiylashtirish yangiliklariga fond bozorining munosabatini ta'minlaydi. Natijalar investorlarga ma'lum bir sektor bilan bog'liq yangi ma'lumotlarni uzatish paytida o'zlarining qisqa muddatli portfellarini diversifikatsiya qilish imkoniyatini berishi kutilmoqda.

2023-yildagi global moliyaviy muhit geosiyosiy keskinlik, inflatsiya xavotirlari va yaqinlashib kelayotgan retsessiya kabi muammolarga duch keldi. Biroq, Shveysariya va Lixtenshteyndagi xususiylashtirish banklari o'z mamlakatlaridagi siyosiy barqarorlik va xavfsiz boshpana maqomidan foydalanib, nisbatan barqarorlikka erishdilar. Har bir xususiylashtirish bank klasteri kapital bo'yicha mustahkam daromad va 80% dan past bo'lmagan daromad-xarajat nisbatlarini ko'rsatdi⁸. Ayniqsa, kichik xususiylashtirish banklari, birinchi navbatda, yuqori foiz stavkalari hisobiga 2023-yilda o'sish tendensiyasini davom ettirdilar. Birlashish va sotib olish orqali banklar tashqi kengayishdan ko'ra ichki barqarorlikni birinchi o'ringa

6 Saibal Ghosh. How Did State-Owned Banks Respond to Privatization? Evidence from the Indian Experiment. Published 17 August 2010. Economics.IO: Empirical Studies of Firms & Markets eJournal

7 <https://www.researchgate.net/publication/353690461> Does privatization of public sector banks affect stock prices? An event study approach on the Indian banking sector stocks Does privatization of public sector banks affect stock prices? An event study approach on the Indian banking sector stocks Varun Kumar Rai Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi, New Delhi, India, and Dharen Kumar Pandey P. G. Department of Commerce, Magadh University, Bodh Gaya, India. Asian Journal of Accounting Research/ Received 3 June 2021.

8 <https://www.pwc.ch/en/insights/strategy/private-banking-market-update-2023-in-a-nutshell.html>

qo'yishdi. Tadqiqot banklarning berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangani va yaxshi natijalarga erishganini ko'rsatdi.

Yevropa banklarini xususiy banklari aktivlari tahlil qilinganda 2022-yilda AuM (Assets under management) pasayish rekord darajadagi bo'lganligini qayd etgan bo'lsa, 2023-yilda ham bu tendensiya saqlanib qolganini ko'rish mumkin. Yirik xususiy banklar 2023-yilda NNM (net new money) yig'ishda davom etdi, bu o'tgan yilga nisbatan yanada yuqori o'sish sur'atlari bilan amalga oshirilgan. Biroq, 2021-yildagi eng yuqori foiz stavkasiga nisbatan yirik xususiy banklar hali ham AuM darajasi 8 foizdan past bo'lib qolmoqda (1-rasm).

1-rasm. Yevropa xususiy banklari aktivlari ulushi⁹.

Sof yangi pul agregatlari NNM (net new money) 2023-yilda AuM ning asosiy omili bo'ldi, bozor samaradorligiga nisbatan kichikroq ta'sir ko'rsatdi. O'rta banklar ushbu omildan foydalana olmadilar va 2019-yildan beri birinchi marta yangi pul agregatlari NNM (net new money) chiqib ketishini boshdan kechirdilar. Kichik xususiy banklar o'zlarining eng yirik tengdoshlari bilan taqqoslanadigan AuM va NNM o'sish sur'atlariga erishdilar, ehtimol sobiq Credit Suisse mijozlari kichikroq muassasalarni qidirayotganlari sababli bunday holat yuzaga kelgan bo'lishi mumkin (2-rasm).

2-rasm. Yevropa xususiy banklari yangi pul agregatlari NNM (net new money) ulushi¹⁰.

9 <https://www.pwc.ch/en/insights/strategy/private-banking-market-update-2023-in-a-nutshell.html>

10 <https://www.pwc.ch/en/insights/strategy/private-banking-market-update-2023-in-a-nutshell.html>

Moliyaviy ko'rsatkichlar sof foiz daromadining kuchli o'sishini ko'rsatdi, natijada barcha klasterlar, ayniqsa kichikroq banklar bo'yicha tarixan yuqori operatsion foyda marjasi paydo bo'ldi. Boshqa tomondan, sof komissiya daromadlari o'tgan yilga nisbatan deyarli o'zgarmasdan qoldi.

Yirik va o'rta xususiy banklar xarajat-daromad nisbati (CIR) bo'yicha kichik banklarni doimiy ravishda ortda qoldirganlar. Biroq, bu tendensiya 2023-yilda kichikroq banklar umumiy CIR 71% ga erishganlar. Bu, ayniqsa, foizlar bilan bog'liq bank faoliyatiga va yuqori foiz stavkalariga e'tiborning kuchayishi bilan bog'liq, bu esa CIRni 2022-yildagi 84 foizdan 2023-yilda 71 foizga kamaytirgan. O'rta xususiy banklar umumiy CIR 2022-yilga nisbatan atigi 2,5 foiz punktga kamaygan. Eng yirik banklar 2023-yilda o'zlarining CIR 70% gacha o'sishga erishgan bo'lsa, bu birinchi navbatda sof to'lov daromadlarining mutlaq pasayishi va operatsion xarajatlarning o'sishi bilan bog'liq bo'lgan. Biroq, bu sof foiz daromadlarining yetarli darajada o'sishi bilan qoplanmagan (3-rasm).

3-rasm. Yevropa xususiy banklari xarajat-daromad nisbati (CIR) ulushi¹¹.

Xususiy bank bozorining hajmi 2023-yilda 477,3 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan va 2024-yil va 2032-yillar oralig'ida 10 foizdan ortiq CAGR ni qayd etishi taxmin qilinmoqda. Jami aktivlar oshgani sayin, xususiy banklar katta moliyaviy portfelga ega bo'lgan potensial mijozlarning katta puliga ega bo'lishadi. Hindiston Brand Equity Foundation ma'lumotlariga ko'ra, 2022–2023-moliya yilida davlat banki sektori 1,55 trln. AQSh dollari miqdoridagi jami aktivlarga ega bo'lgan, xususiy bank sektorida esa jami 901,3 mlrd. AQSh dollarlik aktivlar to'plangan. Jami bank aktivlarining o'sishi xususiy bank sektorining umumiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shmoqda¹².

Globalashuv xususiy bank bozorini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro biznes faolligi va transchegaraviy boylklarni boshqarish ortib borayotgani sababli, yuqori daromadli shaxslar geografik chegaralardan oshib ketadigan moliyaviy xizmatlarni qidirmoqda. Murakkab global moliyaviy landshaftlarni boshqarish tajribasiga ega bo'lgan xususiy banklar turli geografialarda tarqalgan aktivlari bilan mijozlarning turli ehtiyojlariga xizmat qiladi. Ushbu tendensiya xususiy bankning global miqyosdagi mijozlarga moslashtirilgan yechimlarni taqdim etishdagi muhimligini ta'kidlab, sektorning o'sishiga hissa qo'shadi.

Bozorning o'zgaruvchanligi xususiy bank sektori uchun jiddiy muammo tug'diradi. Uning investitsiya faoliyatiga bog'liqligini hisobga olgan holda, iqtisodiy konyunktura va bozor dinamikasining o'zgarishi xususiy banklar tomonidan boshqariladigan investitsiya portfellari faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. To'satdan tanazzul, iqtisodiy tanazzul yoki geosiyosiy hodisalar moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin, bu esa taqdim etilayotgan aktivlarni boshqarish xizmatlarining umumiy hajmiga ta'sir qiladi. Xususiy banklar noaniqlikdan xalos bo'lish va oldindan aytib bo'lmaydigan bozor sharoitida yuqori

11 <https://www.pwc.ch/en/insights/strategy/private-banking-market-update-2023-in-a-nutshell.html>

12 Private Banking Market Size - By Type (Asset Management Service, Insurance Service, Trust Service, Tax Consulting and Planning, Real Estate Consulting), Application (Personal, Enterprise), Growth Prospects, Regional Outlook & Forecast, 2024 – 2032 Report ID: GMI7642 Published Date: Dec 2023 Report Format: PDF

daromadli mijozlarning ishonchini saqlab qolish uchun ishonchli risklarni boshqarish strategiyalarini amalga oshirishlari kerak.

Eng yirik xususiy bank kompaniyalari strategik innovatsiyalar, texnologik yutuqlar va moslashtirilgan xizmatlar takliflari orqali bozor ulushi uchun agressiv raqobatlashmoqda. Ushbu kompaniyalar bozorda o'z ishtirokini mustahkamlash uchun turli strategiyalardan foydalanadilar. Ular, shuningdek, mijozlarni saqlab qolish, foydalanilmagan hududlarni kengaytirish va ushbu raqobat muhitida oldinda qolish uchun strategik hamkorlikni shakllantirishga e'tibor qaratadi¹³ (4-rasm).

4-rasm. Mablag'lar miqdori bo'yicha banklar mijozlari guruhi¹⁴.

Bugungi kunda jahon amaliyotida banklarni xususiylashtirish jarayonida eng muhim omil sifatida qimmatli qog'ozlar bozori taklif etiladi. Bizga ma'lumki davlat ulushi yuqori bo'lgan banklarni xususiylashtirish jarayonida ularning qimmatli qog'ozlar bozorida ishtiroki muhim sanaladi. Aynan investorlar tomonidan banklarni qimmatli qog'ozlar bozorida ishtiroki doimiy ravishda kuzatilib boriladi. Kredit tashkilotlarining qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyati bank operatsiyalari toifasiga kirmaydi, balki bank kapitali va investitsiya investitsiyalarini shakllantirishda, bank likvidligini boshqarishda va bank mijozlarining ushbu segmentdagi ehtiyojlarini qondirishda moliya bozorida muhim ahamiyatga ega.

Jahon amaliyotida joylashtirilgan mablag'lar miqdori bo'yicha banklar mijozlarning quyidagi guruhlarini ajratadilar: Birinchi ikkita guruh chakana va o'rta sinf mijozlariga, oxirgi ikkita badavlat mijozlarga tegishli. Guruh bo'yicha segmentatsiya mijozlarning shaxsiy ehtiyojlari uchun xarajatlar bundan mustasno, daromad keltira oladigan mavjud aktivlariga asoslanadi.

Mass (Retail) toifasiga kapitali 100 ming AQSh dollarigacha bo'lgan chakana mijozlar kiradi.

Mass Affluent toifasiga kapitali 100 ming AQSh dollaridan 1 mln. AQSh dollargacha bo'lgan mijozlar (o'rta sinf) kiradi.

HNWI toifasi (High Net Worth Individuals) kapitali 1 mln. AQSh dollaridan 30 mln. AQSh dollargacha bo'lgan mijozlarni o'z ichiga oladi.

Ultra HNWI toifasiga kapitali 30 mln. AQSh dollaridan ortiq bo'lgan o'ta boy mijozlar kiradi.

Eng yirik konsalting kompaniyasi Capgemini ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 14 milliondan sal ko'proq HNWI mijozlar mavjud. Bunday odamlar soni bo'yicha AQSh birinchi, Yaponiya ikkinchi, Germaniya uchinchi o'rinda. Dunyoda UHNWI, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 211 ming kishi bor va ularning umumiy boyligi 30 trln. AQSh dollaridan oshadi, UHNWI dunyo aholisining atigi 0,003 foizini tashkil qiladi, lekin ayni paytda ular barcha aholining 13 foizini tashkil qiladi. Jahon boyligi va ularning ko'chmas mulk sohasidagi umumiy aktivlari 5 trln. AQSh dollaridan oshadi (jahon ko'chmas mulk fondlarining 3%)¹⁵.

13 <https://www.gminsights.com/industry-analysis/private-banking-market/market-size>

14 Muallif ishlanmasi.

15 Банковское дело и банковские операции: учебник / М.С. Марамыгин, Е.Г. Шатковская, М.П. Логинов, Н.Н. Мокеева, Е.Н. Прокофьева, А.Е. Заборовская, А.С. Долгов; под ред. М.С. Марамыгина, Е.Г. Шатковской; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург: Изд-во

Rivojlanayotgan mamlakatlarda joylashgan davlat banklari fiskal xarajatlarga ega, chunki ular taqqoslanadigan xususiy banklarga qaraganda past rentabellikka ega (boshqa tomondan, sanoati rivojlangan mamlakatlarda joylashgan davlat banklari ularning daromadlilikidan kam daromadli ekanligi haqida hech qanday dalil yo'q). Keyin shuni ta'kidlaymizki, bu dalillarni davlat banklari mavjudligiga qarshi dalil sifatida ishlatib bo'lmaydi, chunki bunday past rentabellik davlat banklarining xususiy sektor investitsiyalarining pastligi va yuqori ijtimoiy daromadliliigi bilan ajralib turadigan loyihalar bo'yicha faoliyat yuritishi natijasi bo'lishi mumkin. Garchi davlat banklarining mavjudligi iqtisodiy o'sishga yoki moliyaviy rivojlanishga yordam beradigan dalillarni topa olmasak ham, davlat banklari o'sishning pasayishiga va moliyaviy rivojlanishga olib kelishi haqidagi dalillar ilgari o'ylangandek kuchli emasligini ham ta'kidlab o'tish mumkin.

O'zbekiston Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari orasida eng ko'p faoliyat yuritayotgan banklarga ega, masalan, Ozarbayjonda – 26, Qirg'izistonda – 23, Qozog'istonda – 22, Tojikistonda – 14, Turkmanistonda – 11 bank. Vaholanki, O'zbekiston MDH davlatlari hududida Rossiyadan keyin 3-o'rinda – 330 ta va Ukrainadan – 69 ta bankdan keyin. Sektor yuqori darajada kontsentratsiyalangan, 33 ta bankdan 10 tasi hukumat qo'lida. Taqqoslash uchun, Qozog'istonda 22 ta bank, jumladan, xorijiy ishtirokdagi 14 ta bank, shu jumladan 11 ta sho'ba banklar mavjud bo'lib, faqat 1 ta bank 100 foiz davlatga tegishli. Jami aktivlarning 81,6 foizi O'zbekiston hukumatiga tegishli, 62,3 foizi esa O'zbekiston Milliy banki (20,2 foiz), Sanoatqurilishbank (12,7 foiz), "Asaka"bank (11,4 foiz), Ipoteka Bank (9,0%) va Agrobank (9,0%).kabi 5 ta davlat banklariga tegishli¹⁶ (1-jadval).

1-jadval. Bank tizimining taqqoslama ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot¹⁷ (mlrd. so'm).

Ko'rsatkich nomi	Jami	2023-yil		Jami	2024-yil	
		Davlat banklari	Boshqa banklar		Davlat banklari	Boshqa banklar
Ulushi	100	68,5	31,5	100	66,6	33,4
Aktivlar	615 802	421 942	193 859	738 721	491 694	247 027
Ulushi	100	69,0	31,0	100	67,3	32,7
Majburiyatlar	526 772	363 292	163 480	629 551	423 877	205 674
Ulushi	100	71,7	28,3	100	69,5	30,5
Kreditlar	451 610	323 954	127 656	515 641	358 578	157 063
Ulushi	100	52,0	48,0	100	51,0	49,0
Depozitlar	221 335	114 834	106 501	286 947	146 039	140 908

Jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkinki, davlat banklarini 2023-yil 1-noyabr holatiga ko'ra aktivlardagi ulushi 68,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil 1-noyabr holatiga ko'ra ushbu ko'rsatkich bo'yicha natijasi 66,6 foizni tashkil etgan. O'zgarish aktivlar bo'yicha uncha yuqori bo'lmagan. Majburiyatlar bo'yicha davlat banklarini ulushi 69 foizni 2023-yil 1-noyabr holatiga ko'ra tashkil etgan bo'lsa, 2024-yil 1-noyabr holatiga ko'ra 67,3 foizni tashkil etgan. Kreditlar bo'yicha 2023-yil 1-noyabr holatiga ko'ra 71,7 foizni, depozitlar bo'yicha 51 foizni tashkil etgan. 2024-yil 1-noyabr holatiga ko'ra esa kreditlar bo'yicha davlat banklarini ulushi 69,5 foizni hamda depozitlar bo'yicha 51 foizni tashkil etgan. Demak, to'rtta ko'rsatkich bo'yicha davlat banklarini ulushi bir yil davomida deyarli o'zgarmagan (5-rasm).

Урал. ун-та, 2021. – 567 с.

16 <https://review.uz/en/post/uzbekistans-banking-system-ownership-concentration-and-the-ongoing-privatization-process?ysclid=m315ok7i72177806474>

17 <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/1923765/>

5-rasm. Bank aktivlari bo'yicha davlat banklarini ko'rsatkichlari (mlrd. so'm)¹⁸.

Davlat banklari ichida O'zmiлийbank bank aktivlari bo'yicha 2024-yil oktyabr holatiga ko'ra eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, umumiy davlat banklari ichidagi ulushi 21 foizni tashkil etgan bo'lsa, umumiy banklar ichidagi ulushi 20 foizni tashkil etgan.

Bank sektorining davlat banklarini barcha ko'rsatkichlar bo'yicha samaradorligini ta'minlashning ustuvorligi, masalan, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi katta ahamiyatga ega emasligini anglatmaydi. Davlat qimmatli qog'ozlari bozorlarini rivojlantirish byudjet taqchilligi yuqori bo'lgan o'tish davridagi iqtisodiyotda muhim omil bo'lib, pul bozorlarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, xususiylashtirish natijasida paydo bo'lgan aktivlarning dastlabki taqsimoti, ayniqsa, korporativ nazorat nuqtayi nazaridan, kerakli taqsimotga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ikkilamchi qimmatli qog'ozlar bozorlari jismoniy shaxslarga aksiyalarni qayta taqsimlash va likvidlikka bo'lgan talablarini qondirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, haqiqiy xususiylashtirish – firmalar egalik qilish va boshqarish huquqining davlat sektoridan xususiy sektorga o'tishi, natijada biznesning samarali xususiy nazorati – faqat firmalarning aksiyalariga xususiy mulk sifatida qarash mumkin bo'lgan taqdirdagina sodir bo'lgan deb hisoblash mumkin.

Ammo transformatsiyani tavsiflovchi katta noaniqlikni hisobga olsak, qimmatli qog'ozlar bozorlari yangi kapitalning muhim manbalarini taqdim etishini kutish mumkin emas. Eng muhimi, qimmatli qog'ozlar bozorlari samarali faoliyat yuritishi uchun ishtirokchilar va likvidlik provayderlari sifatida banklarga katta tayanadi. Shunday qilib, birinchi navbatda bank tizimi to'liq qayta tuzilmaguncha, hatto ikkilamchi bozorlar ham to'siqlarga uchraydi.

Shunday ekan, davlat resurslari va ekspertizalari cheksiz emas, deb hisoblasak, birinchi navbatda bank tizimini qayta qurish chora-tadbirlari ko'rilishi kerak. Banklar aktivlar bilan bog'liq muammolardan xalos bo'lishi, kapitallashuvi va daromadli, raqobatbardosh institut sifatida faoliyat yuritishi uchun imtiyozlar berilishi kerak.

Banklar tomonidan aksiyalarni chiqarish (SIP) orqali xususiylashtirish jahon kapital bozorlari, ayniqsa fond bozorlari o'sishiga ta'sirini o'rganish imkoniyatini kengaytiradi. Shuningdek, u xususiylashtirishning jismoniy shaxslar va institutsional investorlarning aksiyadorlik shakllariga ta'sirini o'rganishda ham muhim hisoblanadi. Bugungi kunda kapital bozorlarining ahamiyati ortib borayotganini va butun dunyo bo'ylab korporativ moliya tizimlarida tijorat banklarining rolini pasayishdan saqlab qolish masalasi eng dolzarb masalalardan biri sifatida qarash mumkin. Bu shuni

18 Muallif ishlanmasi.

ko'rsatadiki, "xususiylashtirish dasturlari, ayniqsa, ommaviy aksiyalarni joylashtirish bilan bog'liq dasturlar ham AQShdan tashqari fond bozorlarining rivojlanishiga, ham ushbu bozorlarda individual va institutsional investorlarning ishtirokiga keskin ta'sir ko'rsatadi"¹⁹.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida olingan tahlillar asosida quyidagi xulosa va takliflar shakllantirildi:

– moliyaviy xizmatlar sohasidagi globalashuv va raqobatning kuchayishi davlat banklari samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydigan hamda takomillashtirilgan bank siyosatini yaratish zarurligini belgilab bermoqda;

– hukumatning bank tizimida ishtiroki ko'proq bo'lgan mamlakatlarda davlat va xususiy banklar o'rtasidagi turli ko'rsatkichlar (masalan, kapital fondi, ssudalarni yo'qotish uchun zaxiralar va davlat qimmatli qog'ozlari aktivlari)dagi farq hukumat kamroq ishtirok etadigan mamlakatlarga nisbatan ancha katta bo'lishi asoslandi;

– davlat ulushi yuqori bo'lgan banklar xususiylashtirilgan so'ng aktivlar bilan bog'liq muammolardan xalos bo'lishi, kapitallashuvi va daromadli, raqobatbardosh institut sifatida faoliyat yuritishi uchun imtiyozlar berilishi zarurligi asoslandi;

– xususiylashtirish dasturlari, ayniqsa, ommaviy aksiyalarni joylashtirish bilan bog'liq dasturlar ham fond bozorlari rivojlanishiga, ham ushbu bozorlarda individual va institutsional investorlarning ishtirokiga keskin ta'sir ko'rsatishi aniqlandi;

– banklar tomonidan aksiyalarni chiqarish (SIP) orqali xususiylashtirishning jahon kapital bozorlari, ayniqsa fond bozorlari o'sishiga ta'sirini o'rganish imkoniyatini kengaytirishi asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. 2019-yil 5-noyabrda "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida O'RQ-580-sonli Qonuni <https://lex.uz/docs/-4581969>
3. Банковское дело и банковские операции: учебник / М.С. Марамыгин, Е.Г. Шатковская, М.П. Логинов, Н.Н. Мокеева, Е.Н. Прокофьева, А.Е. Заборовская, А.С. Долгов; под ред. М.С. Марамыгина, Е.Г. Шатковской; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 567 с.
4. <https://review.uz/en/post/uzbekistans-banking-system-ownership-concentration-and-the-ongoing-privatization-process?ysclid=m315ok7172177806474>
5. Why Privatization of PSU banks? Pros and Cons Explained! by Aron Almeida | Jan 4, 2021 | <https://tradebrains.in/why-privatization-of-psu-banks-pros-and-cons-explained/>
6. Mamedova G. Foreign experience in privatizing state banks and the prospects for its implementation in Uzbekistan. *wos.academiascience.org*. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 5, May, 2023.
7. Rai, V.K. and Pandey, D.K. (2022), "Does privatization of public sector banks affect stock prices? An event study approach on the Indian banking sector stocks", *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 7 No. 1, pp. 71-83. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2021-0078>
8. https://www.cbr.ru/Content/Document/File/165924/onrfr_2025_2027.pdf Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
9. Levy Yeyati, Eduardo. Should the government be in the banking business?: the role of state-owned and development banks / by Eduardo Levy, Yeyati, Alejandro Micco, Ugo Panizza. p. cm. (Research Department Working Papers; 517) Includes bibliographical references. Ноябрь 2004 г. <http://dx.doi.org/10.18235/0010834> <https://publications.iadb.org/en/should-government-be-banking-business-role-state-owned-and-development-banks>.

¹⁹ William Leon Megginson. The Financial Economics of Privatization. Финансовая экономика приватизации. <https://doi.org/10.1093/0195150627.001.0001>. Онлайн ISBN: 9780199835768. ISBN для печати: 9780195150629. February 2005.

10. <https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753809/ch007.xml>
11. Дж. Финан. Экон. 53, 217–253. Кейн, Э.Дж., 2000. Движение капитала, банковская несостоятельность и тихие оттоки в азиатском финансовом кризисе. Pacific-Basin Finance J. 8, 153–175.
12. Денис, ДЖ, Денис, ДК, 1994. Большинство владельцев-менеджеров и организационная эффективность. J. Corp. Finan. 1, 91–118.
13. <https://www.researchgate.net/publication/46497964> The Impact of State Ownership on Performance Differences in Privately – Owned Versus State-Owned Banks An International Comparison#pf15
14. Does privatization of public sector banks affect stock prices? An event study approach on the Indian banking sector stocks Varun Kumar Rai Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi, New Delhi, India, and Dharen Kumar Pandey P. G. Department of Commerce, Magadh University, Bodh Gaya, India. Asian Journal of Accounting Research/ Received 3 June 2021.
15. Private Banking Market Size - By Type (Asset Management Service, Insurance Service, Trust Service, Tax Consulting and Planning, Real Estate Consulting), Application (Personal, Enterprise), Growth Prospects, Regional Outlook & Forecast, 2024 – 2032 Report ID: GMI7642 Published Date: Dec 2023 Report Format: PDF
16. Saibal Ghosh. How Did State-Owned Banks Respond to Privatization? Evidence from the Indian Experiment. Published 17 August 2010. Economics.IO: Empirical Studies of Firms & Markets eJournal
17. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/1923765/>
18. <https://review.uz/en/post/uzbekistans-banking-system-ownership-concentration-and-the-ongoing-privatization-process?ysclid=m315ok7172177806474>
19. <https://www.gminsights.com/industry-analysis/private-banking-market-market-size>
20. <https://www.pwc.ch/en/insights/strategy/private-banking-market-update-2023-in-a-nutshell.html>
21. <https://www.researchgate.net/publication/353690461> Does privatization of public sector banks affect stock prices An event study approach on the Indian banking sector stocks

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100